

YOPIQ JAROHATLAR PAYTIDA JIGAR SHIKASTLANISHINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Y.K. Abdullaev

Respublika ilmiy-amaliy sud-tibbiy ekspertiza markazi, Toshkent, O'zbekiston.

Sh. I. Ruziev

Respublika ilmiy-amaliy sud-tibbiy ekspertiza markazi, Toshkent, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752140>

Annotatsiya: Jigar — qorin bo'shlig'idagi eng katta organ bo'lib, yopiq jarohatlar paytida shikastlanish darajasi yuqori (barcha qorin travmalarining 25-30%). Yopiq shikastlanishlar tashqi ko'rinishda aniq belgilersiz kechishi mumkin, ammo ichki qon ketish yoki nekroz kabi xavfli asoratlarga olib kelishi tufayli o'z vaqtida tashxis qo'yish ahamiyati ortib bormoqda. Jigar shikastlanishining morfologik xususiyatlari shikastlanish mexanizmi, davomiyligi va shifokorlik aralashuvining samaradorligini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar. jigar zararlanishi, yopiq jarohat, tuproq predmetlar, morfologik xususiyatlar.

Tadqiqotning maqsadi — yopiq jarohatlar paytida jigar shikastlanishining morfologik xususiyatlarini kompleks o'rganish orqali diagnostika algoritmini takomillashtirish.

Dolzarbli. Jigar zararlanishi yopiq jarohatlar, ya'ni tuproq predmetlar tomonidan kelib chiqadigan jiddiy tibbiy muammolardan biridir. Ushbu holat travmatologiya va sud-tibbiy tajribada tez-tez uchraydi, chunki bu jarohatlar yo'l-transport hodisalari, tushishlar va ishlab chiqarish jarohatlari natijasida yuzaga kelishi mumkin. Jigar, organizmning asosiy organlaridan biri bo'lib, metabolizm va toksinlarni filtrlashda muhim rol o'ynaydi. Uning zararlanishi organizm uchun jiddiy oqibatlariga, jumladan, ichki qon ketishi va shok keltirib chiqarishi mumkin. Yopiq jarohatlar natijasida jigar zararlanishining morfologik xususiyatlarini va ularning qonuniyatlarini o'rganish, diagnostika va davolash uchun muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda yopiq travmalar natijasida jigarda quyidagi morfologik o'zgarishlar kuzatiladi:

- **Parenxima yorilishi** (chiziqli yoriklar, yulduzsimon shikastlanishlar);
- **Subkapsulyar gematomalar** (qon quyilishining dastlabki bosqichi);
- **Nekrotik o'chaklar** (qon tomir yetishmovchiligi sababli);
- **Reaktiv yallig'lanish** (fibrin cho'kmalari, neytrofil infiltratsiyasi).

Morfologik tadqiqotlar travma mexanizmini rekonstruksiya qilish (masalan, qattiq narsa urishi bilan bog'liq bo'lakli shikastlanish) va shikastlanish davomiyligini aniqlash (3 bosqich: gematoma shakllanishi, to'qimalarning regeneratsiyasi, chandiq paydo bo'lishi) imkonini beradi. Biroq, amaliyotda morfologik tahlil metodologiyasining standartlashtirilmaganligi, yangi texnologiyalar (immunogistokimyo, raqamli morfometriya) dan noyotarli foydalanish tashxis sifatini pasaytiradi. Qorin bo'shlig'i yopiq jarohatlari zamonaviy travmatologiya va sud-tibbiy ekspertizasining eng murakkab masalalaridan biri hisoblanadi. Bunday shikastlanishlar ko'pincha jigar funksiyasining turli darajadagi buzilishlariga olib keladi, bu esa bemorning hayotiy faoliyati va prognozi uchun jiddiy oqibatlariga ega bo'lishi mumkin[1]. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yopiq abdominal travmalar umumiy travmatik shikastlanishlarning 15-20% ini tashkil etadi. Bunda jigar shikastlanishi 40-60% hollarda kuzatiladi va yuqori o'lim ko'rsatkichlari bilan xarakterlanadi. Sud-tibbiy amaliyotda bunday

holatlarning to'g'ri baholanishi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki jigar funksiyasining buzilish darajasini aniq aniqlash zarurati, shikastlanish va o'lim o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni o'rnatish murakkabligi, mavjud diagnostik mezonlarning yetarli emasligi. To'mtoq qattiq predmetlar bilan yetkaziladigan jarohatlar eng keng tarqalgan shikastlanish turlaridan biri bo'lib qolmoqda va ko'pincha o'limga olib keladi. Ko'krak va qorin bo'shlig'ining o'limga olib keluvchi to'mtoq jarohatlarini sud-tibbiy ekspertiza qilishda ko'pincha shikastlanish mexanizmi haqida savol qo'yiladi: zarbali va siqilish jarohati natijasida va hokazo. Buning uchun ko'krak va qorin bo'shlig'i ichki organlarining shikastlanish morfologiyasidan foydalaniladi[2].

Jigar ko'pincha jarohatlanadi, chunki u tana yuzasiga yaqin joylashgan va katta o'lchamlarga ega. Ekspert savollarini hal qilish uchun uning shikastlanish morfologiyasini o'rganish istiqbolli ko'rinadi[3]. Biroq, ko'plab mutaxassislarining fikricha, jigar shikastlanishlari ma'lumot bermaydi va ularning morfologik xususiyatlari faqat tarqalish darajasi bilan belgilanadi, bu xususiyat esa kapsulaning saqlanganligiga bog'liq[4]. Boshqa mutaxassislar jigar jarohatlarining morfologiyasi jarohat mexanizmini sud-tibbiy diagnostika qilishga imkon beradi, deb ishonishadi. Jigarning to'mtoq jarohati vaqtida diagnostik qiymatga ega bo'lgan belgilar qatoriga kapsula osti qon quyilishlari va kapsula osti yoriqlari, organlarning kapsula va parenximasining yoriqlari va uzilishlari, ezilish o'choqlari va markaziy uzilishlar, chekka to'qima ajralishi, bog'lovchi to'qima va o't pufagining shikastlanishlari kiradi[5].

Ko'rsatilgan shikastlanishlar orasida eng yuqori polimorfizmga organ uzilishlari ega. To'mtoq predmetlar bilan jarohat vaqtida jigar shikastlanishlarining hosil bo'lishining asosiy sababi to'qimaning uzilishidir. Uzilish siqilish, siljish va cho'zilish jarayonlarining rivojlanishi tufayli hosil bo'ladi, bular jigarning mahalliy va umumiy deformatsiyasi, shu jumladan organ siljishi natijasida yuzaga keladi.

Deformatsiya tashqi travmatik ta'sir natijasida rivojlanadi [6], uning variantlari turli kuch bilan berilgan mushtlar, oyoqlar, harakatlanuvchi transport vositalari detallari zarbalari, yiqilishda turli predmetlarga urilish va boshqalar bo'lishi mumkin[7].

Turli xil tashqi ta'sir turlarida jigarning mahalliy va umumiy deformatsiyasining turli darajasi kuzatiladi va halokat jarayonlarining turlicha ifodalanishi, bu uning uzilishlarining polimorfizmiga: ularning turli soni, har xil yo'nalishi, lokalizatsiyasi, shakli va o'lchamlariga ta'sir qiladi. Biroq, jigar shikastlanishlarining shakllanish qonuniyatlarining kompleks baholashiga asoslangan yaxlit tasavvur hozirgi vaqtda mavjud emas. Jigar shikastlanishlari abdominal travmalarning eng keng tarqalgan va xavfli turlaridan biri hisoblanadi. Anatomik joylashuvi va fiziologik xususiyatlari tufayli jigar to'mtoq predmetlar bilan yetkaziladigan zarbalarda birinchi bo'lib zararlanadi. Sud-tibbiy ekspertiza amaliyotida jigar shikastlanishlarining morfologik xususiyatlarini to'g'ri talqin qilish jarohat mexanizmini aniqlash va ekspert xulosalarini asoslash uchun muhim ahamiyat kasb etadi[8].

Hozirgi vaqtda jigar shikastlanishlarining morfologik tavsifi va ularning hosil bo'lish mexanizmlari to'liq o'rganilmagan. Mavjud adabiyotlarda jigar travmasining umumiy tasnifi va klinik jihatlarini keng yoritilgan bo'lsa-da, turli xil travmatik ta'sirlar natijasida hosil bo'ladigan shikastlanishlarning o'ziga xos morfologik belgilari yetarlicha tahlil qilinmagan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yopiq abdominal travmalarda jigar shikastlanishi 40-60% hollarda uchraydi[9].

To'mtoq predmetlar bilan jarohat vaqtida ichki organlar shikastlanishining morfologiyasini o'rganish sud tibbiyotining dolzarb muammosi hisoblanadi. Ko'rsatilgan shikastlanishlarning xilma-xilligi, klinik tasniflardan foydalanish tufayli ularning morfologiyasini tavsiflashga turlicha yondashuvlar, , shuningdek, turli xil tashqi ta'sir turlarida shikastlanishlar hosil bo'lish qonuniyatlari haqida bilimlarning etishmasligi, ichki organlar shikastlanishi xarakteriga ko'ra to'mtoq predmetlar bilan jarohat holatlarini sud-tibbiy diagnostika qilishning ilmiy asoslangan diagnostik mezonlarining yo'qligini tushuntiradi. Bir xil to'qimalar yoki organlarda to'mtoq predmetlar bilan jarohat vaqtida shikastlanishlar shakllanish qonuniyatlarini o'rganish istiqbolli ko'rinadi..

Xulosalar. Shunday qilib, zarbaviy, kompression travma, shuningdek tananing umumiy zarbaviy tebranishidan travma jigarning mahalliy va uzoq shikastlanishlarining shakllanishi bilan tavsiflanadi, ular orasida to'qima uzilishlarida eng katta polimorfizm kuzatiladi. Ularning taqsimoti, anatomik lokalizatsiyasi, soni, shakli, o'lchamlari, yo'nalishi, chekkalari va tubining xossalari tashqi ta'sir turiga (zarba, siqilish va boshqalar) va uning intensivligiga, yo'nalishiga va jarohat etuvchi kuchning qo'llanilish joyiga, kontakt yuzaning maydoniga bog'liq. Ko'rsatilgan uzilishlar xossalari tegishli morfologik ekvivalentlarni o'rnatgandan so'ng, ularning hosil bo'lish mexanizmlari va holatlarini diagnostika qilish uchun ishlatilishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Makhkamov, B.A., & Ruziev, Sh.I. (2020). Traumatologik sharoitda jigar shikastlanishining klinik xususiyatlari va morfologiyasi. O'zbekiston tibbiyoti jurnali, 38(2), 145-150.
2. Sultanov, T.X. (2019). Tup tashlangan jarohatlarning patomorfologiyasi va jigar xususiyatlari. Tibbiyot va fan, 24(3), 87-92.
3. Abdullaev, Y.K., & Ibragimova, N. (2021). Ko'zlangan jarohatlar natijasida jigar shikastlanishining ahamiyati. O'zbek sud tibbiyoti, 12(4), 102-108.
4. Nuriev, A.M. (2022). Dor-tanisha: Sudga murojaat va likvidatsion grafik tahlili. O'zbekiston sudi ekspertiza jurnali, 15(1), 33-40.
5. Rakhmonov, R.F., & Sharov, D. (2023). Jigarning ichki jarohatlarda mohiyati: morfologik va funksional tahlil. Translyatsion tibbiyot, 29(6), 200-208.
6. Karimov, M.K., & Asimov, L.T. (2018). Yopiq jarohatlar natijasida jigar shikastlanishini o'rganish. Tabiiy fanlar va sog'liqni saqlash, 15(5), 67-73.
7. Abdullayev, A., & Zokirov, I. (2020). Tup predmetlar bilan jigar shikastlanishining lezyonlari. Jigar va ichki kasalliklar, 11(2), 25-30.
8. Qodirov, S.H., & G'ofurov, U.Y. (2019). Yopiq jarohatlar: jigar va boshqa organlar ta'siri. Tibbiyot va biotexnologiya, 22(1), 55-60.
9. Tursunov, H., & Murodov, N. (2021). Jigar shikastlanishining sud tibbiyotidagi ahamiyati. Sud tibbiyoti va psixiatriya, 19(3), 45-50.